

УДК 330.1:365 EDN: TBLLYL
DOI: 10.5281/zenodo.8156738

СЕМЕНОВ Вадим Сергеевич

*Пермский государственный аграрно-технологический ун-т им. ак. Д.Н. Прянишникова (Пермь, РФ)
аспирант; e-mail: Semenov-vadik@mail.ru*

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СЕТЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПАНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Сложившиеся макроэкономические условия являются сложными для российского бизнеса. Рынок строительных услуг развивается под влиянием ограничений, вызванных комплексом факторов и условий, оказывающих влияние на спрос и ликвидность, имеющих долгосрочный характер. Сетевое взаимодействие является способом адаптации строительных компаний на региональном уровне к негативным ситуационным тенденциям, не требующим значительных материальных затрат и позволяющим извлечь некоторые преимущества в краткосрочной перспективе. Ресурсы сетевого взаимодействия приобретают статус необходимых конкурентных преимуществ, трансформируя как условия, оказывающие влияние на выбор места для размещения производства, так и саму систему проектирования экономических связей, процессов и явлений, происходящих в экономическом пространстве. В исследовании представлена модель разработки стратегических решений управления развитием предпринимательской сети, оказывающей строительные услуги. Рассмотрены субъекты инвестирования в индустрии строительства. Создание предпринимательской сети в индустрии строительства способствует эффективной централизации производства и усилению специализации, основанных на объединении организаций внутри производственного строительного цикла, последующего продвижения, реализации услуг. Представлены ключевые принципы контроля и развития предпринимательских сетей, на которых основаны сетевые механизмы взаимодействия компаний на региональных рынках строительных услуг.

Ключевые слова: *региональный строительный комплекс, рынок строительных услуг, предпринимательская сеть, сетевые ресурсы, строительный кластер, сетевое взаимодействие, сетевой механизм*

Для цитирования: Семенов В.С. Условия развития сетевых механизмов взаимодействия компаний на региональных рынках строительных услуг // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №3. С. 156–166. DOI: 10.5281/zenodo.8156738.

Дата поступления в редакцию: 3 мая 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 июня 2023 г.

Vadim S. SEMENOV

*Perm State Agrarian and Technological University named after ak. D. N. Pryanishnikov (Perm, Russia)
PhD student; e-mail: Semenov-vadik@mail.ru*

CONDITIONS FOR DEVELOPING A NETWORK MECHANISMS FOR COMPANIES IN THE REGIONAL MARKETS OF CONSTRUCTION SERVICES

Abstract. *The current macroeconomic conditions are difficult for Russian business. The construction services market is developing under the influence of restrictions caused by a complex of factors and conditions that affect demand and liquidity, having a long-term nature. Networking is a way of adapting construction companies at the regional level to negative situational trends that do not require significant material costs and allow acquiring some advantages in the short term. The resources of network interaction become the necessary competitive advantages, transforming both the conditions that influence the choice of a place for the placement of production, and the very system of designing economic relations, processes and phenomena occurring in the economic space. The study presents a model for developing strategic solutions for managing the development of an entrepreneurial network providing construction services. Subjects of investment in the construction industry are considered. The creation of an entrepreneurial network in the construction industry contributes to the effective centralization of production and strengthening of specialization based on the unification of organizations within the production construction cycle, subsequent promotion, sale of services. The article presents the key principles of control and development of business networks, on which the network mechanisms of interaction of companies in the regional markets of construction services are based.*

Keywords: *regional construction complex, construction services market, business network, network resources, construction cluster, network interaction, network mechanism*

Citation: Semenov, V. S. (2023). Conditions for developing a network mechanisms for companies in the regional markets of construction services. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(3), 156–166. doi: 10.5281/zenodo.8156738. (In Russ.).

Article History

Received 3 May 2023
Accepted 15 June 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Мировой и российский рынок строительных услуг активно развивается и включает несколько основных направлений. Половина рынка приходится на сооружение объектов общественной инфраструктуры (дороги, коммерческая и жилая недвижимость, социальная инфраструктура), активно расширяется проектное финансирование, эксплуатация введённых объектов. Анализ мирового опыта показывает, что успешное преодоление ограничений развития и роста объёма продаж строительных услуг осуществляется на основе сетевого взаимодействия, интеграции предприятий в консорциумы, крупные предпринимательские сети. Такая форма сотрудничества позволяет обеспечить диверсификацию специализации крупного бизнеса на основе кооперации с малыми и средними предприятиями, реализации мер финансовой и нефинансовой поддержки, участия в государственных закупках.

В России наблюдаются аналогичные тенденции, активным субъектом рынка строительных услуг является государство. Динамика капитального ремонта в рамках федеральных целевых программ представлена в табл. 1.

Таблица 1 – Динамика выполнения региональных программ по капитальному ремонту в регионах России в 2020–2022 гг.¹

Показатель	2020	2021	2022	ТР, %
Стоимость выполненных работ, млрд руб.	181,7	199,9	259,2	142,7
Работы завершены, млн м ²	174,8	193,7	220,9	126,4
Улучшены жилищные условия, млн чел.	6,5	7,2	8,0	123,1

Фактические показатели свидетельствуют о высоком росте несмотря на кризисный период, обусловленный макроэкономическим и геополитическим давлением. Динамика улучшения жилищных условий представлена в табл. 2. Эти данные свидетельствуют о сокращении расходов при увеличении темпов ввода новой площади, что является положительной тенденцией отраслевого развития при участии государства.

Таблица 2 – Динамика строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов недвижимости в 2022–2024 гг.

Показатель	2022 (факт)	2023 (план)	2024 (план)	ТР, %
Финансирование, млрд руб.	37,4	21,5	34,6	92,5
Строительство, объекты	245	154	186	75,9
Ввод, млн. м ²	9,3	10,9	11,6	124,7

В России строительный сектор представляет производство, напрямую связанное с созданием материальных благ, и отличается следующими характерными особенностями [4]:

- технические и организационные проблемы, связанные с объектами строительства;
- продолжительность комплекса взаимосвязанных процессов *строительных работ*;
- сложность процесса производства;
- многообразие характера деятельности и производственных процессов строительной отрасли;
- создание благоприятного инвестиционного климата для развития сетевой интеграции.

Рынок строительных услуг состоит из множества участников: подрядные организации, застройщики, эксплуатирующие организации, инвесторы, ремонтно-строительные организации и т.д. Рынок строительных услуг включает капитальное строительство, создание и продвижение строительных технологий, реализацию строительных материалов, проектирование и дизайн. В настоящее время его развитие связано с инновациями и научно-техническим прогрессом. Формирование региональных рынков строительных услуг находится под влиянием проектного инвестирования, участия в государственных закупках, динамики ипотечного кредитования, уровня процентной ставки и процессов сетевой интеграции.

Основные цели субъектов рынка строительных услуг включают обеспечение эффективного взаимодействия с предприятиями

¹ Табл. 1 и 2 сост. по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

строительной отрасли, подрядчиками и прочими участниками строительного производственного цикла [13].

Участники процесса сетевого взаимодействия отличаются специфическими характеристиками, выраженными в формализации подходов к совместной деятельности, инвестиционных целях и ресурсном обеспечении на протяжении всего периода планирования производственных процессов.

Формирование и оптимизация целей и задач субъектов рынка строительных услуг в процессе сетевой интеграции является сложным процессом, сопровождающимся следующими этапами [15]:

- создание оптимальных условий с целью освоения новых строительных и не строительных секторов рыночной экономики;
- формирование совокупности сетевых партнёров в строительном секторе [5].

Для реализации данных этапов необходимы меры:

- формирование и регулирование единым координационным центром комплекса стратегических единиц бизнеса, относящихся к одной сети, развитие их структуры, консолидация управленческого опыта, расширение статуса при определении специализации и ответственности в системе управления;
- реализация стратегии получения конкурентных преимуществ на основе разработки стратегических и тактических решений управленческими органами с относительно самостоятельными функциями и полномочиями;
- определение направления инвестирования в приоритетные области бизнеса;
- повышение уровня конкурентоспособности и сохранение конкурентных привилегий;
- создание способов противодействия негативным факторам внешней среды;
- интеграция стратегических мер ключевых подразделений, выполняющих установленные задачи и специфические цели;
- разработка эффективных стратегий по

решению нестандартных и нетривиальных проблем предприятий строительной отрасли.

Важно подчеркнуть, что в строительном секторе России существуют различные варианты возможности *роста* за счёт интеграции, реализуемые следующими способами [3]. Горизонтальный вариант интеграции с другими хозяйствующими субъектами подобной специализации для приобретения дополнительных преимуществ реализуется посредством снижения доли индивидуальных проектов. Вариант вертикальной интеграции реализуется преимущественно через две модели: регрессивную и прогрессивную. Основным стимулом в деятельности строительных предприятий является их адаптационная способность в противоречивых условиях прямого окружения предприятия, которое оказывает влияние на его деятельность, внутреннюю среду системы управления строительной фирмы, а также выживание в условиях комплекса демографических, экономических, природных и прочих факторов [14].

В соответствие с условиями, формируемыми внутренней и внешней средой, хозяйствующие субъекты рынка строительных услуг отличаются потенциалом и целями деятельности [12]. В то же время стратегия развития сети строительных компаний – это комплекс усовершенствованных мер, адаптированных для каждой отдельной категории бизнес, который включает самостоятельные предприятия, постоянно действующие в сфере строительства, предприятий строительной индустрии, строительные фирмы по земляным, бетонным, каменным, отделочным и другим работам.

Эффективное развитие сети непосредственно зависит от наличия конкурентных преимуществ или положительных тенденций развития рынка строительных услуг.

Реализация мер, направленных на оздоровление финансового положения, когда строительная компаний акцентирует своё внимание на сокращении масштабов диверсификации и уменьшении направлений видов

деятельности, характеризуется снижением объёмов производства в совокупности с прекращением деятельности или продажи части активов. Данная стратегия реализуется в случае, если показатели деятельности стабильно снижаются, и не остаётся эффективных путей повышения их эффективности в текущий момент [17]. Стратегию сокращения целесообразно реализовывать в качестве стандартной меры планирования, разработки, проведения и оформления мероприятий корпоративного характера в случае, если цена продажи отдельного отдела или сектора выше предполагаемых доходов от их деятельности [11].

На сегодняшний день у предприятий, чья деятельность связана с рынком строительных услуг, актуальность приобретает вопрос результативного развития филиалов, специализация которых в основном направлена на производство строительных материалов. Данная сфера отличается высоким уровнем конкурентоспособности, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на ценовую политику. В подобных условиях приобретать строительное предприятие в собственность не целесообразно и нерентабельно, поскольку сама по себе компания не может выпускать продукцию в таких масштабах, при которых возможно обеспечить аналогичный рынку уровень себестоимости [22].

Традиционный процесс организации управления субъекта бизнеса, в которой ведётся экономическая деятельность в нескольких направлениях, связан со следующими управленческими действиями [6]:

- мониторинг рыночных тенденций и результатов стратегии, представляющей обобщённую модель действий, необходимых для достижения поставленных целей эффективного роста по опыту успешных компаний;
- поддержка соответствующей работы основных направлений деятельности;
- реализация мер по развитию и налаживанию экономической деятельности сферах с низким доходом, но имеющим

потенциал развития;

- ликвидация неперспективных направлений, не имеющих значимости в долгосрочной перспективе.

Внесение изменений в разработанную стратегию развития возможно при выявлении ситуаций риска или неопределённости, если она реализуется для сетевых строительных компаний и не распространяется на крупные корпорации. Факторами внешней среды, максимально влияющими на рынок строительных услуг, можно считать следующие [16]:

1. Фундаментальные экономические факторы.

- финансово-бюджетное стимулирование и поддержка отраслевых предприятий;
- показатели частного и государственного инвестиционного процесса строительства;
- вклад отрасли в ВВП страны;
- объёмы и структура материально-технических ресурсов, которые используются в строительной отрасли;
- качественные характеристики применения природно-сырьевых ресурсов в рамках перерабатывающих компаний и экспортировании данного сырья для индустрии строительства.

Влияние общего экономического кризиса и нехватка оборотных средств у предприятий для выполнения финансовых обязательств на стабильное развитие предприятий сферы строительства:

- несоответствие объёма финансирования текущим обязательствам и стратегическим целям;
- системно возникающая задолженность.

2. Экономико-правовые факторы:

- устойчивость норм торгового и гражданского законодательства;
- обеспеченная надёжность инвестиций зарубежных стран и деловых партнёров;
- комплексные меры государства по регулированию внешнеторгового обмена путём установления соответствующего таможенного режима перемещения товаров и транспортных средств через

- таможенную границу;
- лицензионная политика;
- система государственных мер в области налогов и сборов, составная часть финансовой политики государства;
- ряд государственных мер, направленных на управление финансовыми потоками в стране;
- система государственного регулирования в сфере несостоятельности;
- составляющая финансовой политики предприятия, направленная на повышение эффективности использования собственных ресурсов;
- развитие ипотечного кредитования, система страхования вкладов;
- стратегия государства в области устойчивого развития окружающей среды.

3. Социально-демографические факторы:

Маркетинговая среда предприятия, включающая инвесторов, заказчиков и потребителей [18]:

- маркетинг-микс переменные: прибыль, распределение населения по возрастным группам и возрастным контингентам, продвижение и прочие;
- переосмысление, развитие новых потребностей и прочие;
- изменение основных способов функционирования рынка или экономики, *изменения структуры* спроса и предложения на рынке *рабочей силы*;
- качественные и стоимостные характеристики жилых помещений [8];
- спрос населения на материальные блага и услуги, обеспеченный денежными средствами.

4. Рыночные факторы:

- качественные характеристики спроса;
- требования заказчиков к цене, качеству, срокам строительства;
- разделение заказчиков по разным характеристикам;
- способность предприятия вовремя и полностью выполнять свои платёжные обязательства;

- различные аспекты функционирования рынка труда;
- экономическая ситуация, складывающаяся на рынке и характеризующаяся уровнями спроса и предложения;
- разделение потенциальных клиентов на группы по ряду критериев.

Таким образом, на основе исследования и оценки факторов внутренней и внешней среды появляется возможность обоснования управленческих решений в отношении стратегических мер развития предприятий рынка строительных услуг и определение возможностей интеграции. С целью снижения экономических рисков, представляется целесообразным объединение строительных компаний в конгломераты [2]. При этом необходимо учитывать, что данная мера препятствует процессу управления объединением, которое включает филиалы, выполняющие различные целевые функции, что, в свою очередь, не всегда экономически оправдано.

По мнению многих специалистов, оптимальным путём развития предприятий строительной отрасли является сетевая стратегия, при которой комплекс объединённых предприятий реализуют деятельность, характеризующуюся наличием разных профилей, специализаций и охватывают все этапы технологического процесса, путём внедрения следующих направлений [19]:

- приобретение фирмой во владение или более жёсткий контроль системы собственного снабжения в отношении производителей сырья и технологического оборудования;
- расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков за счёт формирования филиалов, специализация которых направлена на производство оборудования, реорганизация производственных цехов в части технического обслуживания и ремонта объектов строительства;
- открытие филиалов в сфере недвижимости и маркетинга;

- формирование специальных отделов для планового хозяйства, контроля и управления финансовыми ресурсами.
- Проведение диагностики потенциала строительной компании помогает сформировать дальнейшие стратегические решения от-

носительно продажи, интеграции, технической модернизации, развития сетевого партнёрства.

Расширенная модель разработки стратегических управленческих решений по формированию предпринимательской сети на рынке строительных услуг представлена на рис. 1.

Рис. 1 – Расширенная модель разработки стратегических управленческих решений по формированию предпринимательской сети на рынке строительных услуг

При создании сетевого партнёрства в индустрии строительства целесообразно, прежде всего, обосновать ряд следующих параметров [7, 10]:

- совместимость производственно-технологических особенностей субъектов сетевого взаимодействия с учётом качественных и количественных показателей;
- совместимость системы показателей, характеризующих наличие, движение и использование производственных мощностей по выпуску строительной продукции;
- совместимость корпоративных ценностей;
- безопасность, ответственность, добросовестность и навыки командной работы;
- принципы и методики определения цен на товары и услуги, соответствующие интересам всех участников сетевого взаимодействия.

Создание сетевых объединений в строительном комплексе целесообразно осуществлять на основе следующих принципиальных положений [1, 9, 21]:

- 1) поддержки мер по потенциалу централизации, интеграции и дифференциации отдельных строительных компаний участников сетевого объединения;
- 2) общности и совместимости целей партнёров сетевого объединения;
- 3) согласованности субъектов партнёрской сети во временном пространстве;
- 4) соблюдения интересов каждого отдельного участника сетевого партнёрского объединения.

Формирование предпринимательской сети в индустрии строительства способствует эффективной централизации производства и специализации, основанных на объединении специализированных организаций по обеспе-

чению реализации мероприятий внутри производственного строительного цикла. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что партнёрское сетевое взаимодействие целесообразно реализовывать согласно конвенционным принципам с учётом интересов всех задействованных участников [20].

Таким образом, сетевые механизмы взаимодействия компаний рынка строительных услуг основаны на ключевых принципах контроля и развития предпринимательских сетей:

- единство намеченных целей и задач субъектов сетевого взаимодействия;
- соблюдение интересов всех субъектов сетевого взаимодействия, задействованных в процессе сетевого партнёрства в рамках строительства;
- учёт специфических характеристик и направленности деятельности субъектов сетевого взаимодействия, методов их объединения и слияния;
- общие стратегические задачи и тактические цели;
- использование проектного подхода в рамках принятия стратегических решений, прогнозирование целесообразности и эффективности принятых решений;
- совместная причастность к целям и задачам, в которых задействованы все участники сетевого взаимодействия;
- принятие координированных решений через работу координационного центра;
- партнёрское взаимодействие на добровольной основе с учётом собственных интересов и выгод;
- ответственность сетевых партнёров и выполнение поставленных целей в обозначенный период;
- коммуникация, адаптация к изменчивым условиям внешней и внутренней среды.

Список источников

1. Баженов В.И., Устюжанин А.В. Оценка долгосрочных инвестиционных проектов с энергоэффективными решениями на основе показателя затраты жизненного цикла // Вестник МГСУ. 2019. №9. С. 85–94.
2. Букалова А.Ю., Авдеева К.В. Постановка задачи разработки методических основ информационного моделирования процесса сметного нормирования для оптимизации проектных работ // Construction and Geotechnics. 2020. Т.11. №4. С. 81–93.
3. Гасанова Н.М. Организационно-экономический механизм управления развития строительного комплекса // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки. 2018. №3. С. 84–88.
4. Грабар Д.А. Исследование отличий между управлением строительством и управлением проектами // E-Scio. 2020. №2(41). С. 55–59.
5. Гришин М.О. Основные принципы тотального управления ограничениями для увеличения эффективности строительных проектов // Наука и образование транспорту. 2019. №2. С. 25–28.
6. Гусакова Е.А., Овчинников А.Н. Перспективы моделирования жизненного цикла объекта капитального строительства информационными потоками // Вестник МГСУ. 2020. Т.15. Вып. 8. С. 1191–1200.
7. Дернова Е.И. Организационно-экономические аспекты формирования систем управления в строительстве // Студенческий вестник. 2019. №10(60). С. 61–63.
8. Дмитриев А.Н., Владимирова И.Л. Технологии информационного моделирования в управлении строительными проектами России // Промышленное и гражданское строительство. 2019. №10. С. 48–59.
9. Ермоленко В.В., Калинина Н.С., Кулова С.А. Мезопространства во внешней среде инновационного предприятия // Всероссийский журнал. Вестник Академии знаний. 2022. №52(5). С. 140–147.
10. Коровин Г.Б. Сетевые структуры в промышленности региона // Экономика региона. 2020. Т.16. Вып.4. С. 1132–1146.
11. Король М.Г. BIM идёт на стройку через деньги и заказчика // Строительство. 2019. №12. С. 51–53.
12. Косарева Н.Б., Полид Т.Д., Пузанов А.С., Туманов А.А. Рынок жилищного строительства в России: современное состояние и перспективы развития // Вопросы экономики. 2023. №3. С. 69–75.
13. Менейлюк А.И., Никифоров А.Л., Макаров С.А. Развитие моделей управления строительством с помощью информационных технологий // Вестник Харьковского нац. автомобильно-дорожного ун-та. 2019. №86. С. 7–14.
14. Николаев Д.В. Управление процессами формирования интеграционных образований на основе сетевого взаимодействия // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2019. №12. С. 103–110.
15. Оборин М.С. Взаимосвязь строительства и качества услуг жилищно-коммунального хозяйства // Экономика строительства и природопользования. 2018. №3(68). С. 120–130.
16. Оборин М.С. Формирование системы антикризисного управления услугами промышленных предприятий региона // Экономика строительства и природопользования. 2019. №1(70). С. 60–68.
17. Оборин М.С. Формирование модели рынка строительных услуг как одного из факторов повышения экономической безопасности региона // Экономика строительства и природопользования. 2019. №2(71). С. 12–20.
18. Смородинская Н.В., Малыгин В.Е., Катуков Д.Д. Глобальные стоимостные цепочки. Сетевое устройство и специфика участия национальных экономик // Общественные науки и современность. 2017. №3. С. 55–68.

19. Сотников Д.О. Оценка роли фактора экономической безопасности в строительной сфере на примере инвестиционного проекта с государственным участием // Экономические науки. №9(178). 2019. С. 48–57.
20. Сулимова Е.А., Шалыганова Е.С. Особенности системы управления инвестиционными процессами в строительстве // Инновации и инвестиции. 2017. №1. С. 29–31.
21. Травуш В.И. Цифровые технологии в строительстве // Academia. Архитектура и строительство. 2018. №3. С. 107–117.
22. Эжба С.И. Выбор параметров организационно-технологических решений этапов жизненного цикла объектов жилищного строительства // Строительное производство. 2021. №4. С. 79–84.

References

1. Bazhenov, V. I., & Ustyuzhanin, A. V. (2019). Ocenka dolgosrochnykh investicionnykh proektov s energoeffektivnymi resheniyami na osnove pokazatelya zatraty zhiznennogo cikla [Evaluation of long-term investment projects with energy-efficient solutions based on the life cycle costs indicator]. *Vestnik MGSU [Bulletin of MGSU]*, 9, 85–94. (In Russ.).
2. Bukalova, A. Yu., & Avdeeva, K. V. (2020). Postanovka zadachi razrabotki metodicheskikh osnov informacionnogo modelirovaniya processa smetnogo normirovaniya dlya optimizacii proektnykh rabot [Statement of the task of developing methodological foundations of information modeling of the process of estimated rationing for optimization of design works]. *Construction and Geotechnics*, 11(4), 81–93. (In Russ.).
3. Gasanova, N. M. (2019). Organizacionno-ekonomicheskij mekhanizm upravleniya razvitiya stroitel'nogo kompleksa [Organizational and economic mechanism of management of the development of the construction complex]. *Gosudarstvennoe i municipal'noe upravlenie. Uchenye zapiski [State and Municipal Management. Scientific notes]*, 3, 84–88. (In Russ.).
4. Grabar, D. A. (2020). Issledovanie otlichij mezhdru upravleniem stroitel'stvom i upravleniem proektami [Investigation of differences between construction management and project management]. *E-Scio*, 2(41), 55–59. (In Russ.).
5. Grishin, M. O. (2019). Osnovnye principy total'nogo upravleniya ogranicheniyami dlya uvelicheniya effektivnosti stroitel'nykh proektov [Basic principles of total management of restrictions to increase the efficiency of construction projects]. *Nauka i obrazovanie transportu [Science and Education for Transport]*, 2, 25–28. (In Russ.).
6. Gusakova, E. A., & Ovchinnikov, A. N. (2020). Perspektivy modelirovaniya zhiznennogo cikla ob'ekta kapital'nogo stroitel'stva informacionnymi potokami [Prospects of modeling the life cycle of an object of capital construction by information flows]. *Vestnik MGSU [Bulletin of MGSU]*, 15(8), 1191–1200. (In Russ.).
7. Dernova, E. I. (2019). Organizacionno-ekonomicheskie aspekty formirovaniya sistem upravleniya v stroitel'stve [Organizational and economic aspects of the formation of management systems in construction]. *Studencheskij vestnik [Student Bulletin]*, 10(60), 61–63. (In Russ.).
8. Dmitriev, A. N., & Vladimirova, I. L. (2019). Tekhnologii informacionnogo modelirovaniya v upravlenii stroitel'nymi proektami Rossii [Information modeling technologies in the management of construction projects in Russia]. *Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo [Industrial and civil construction]*, 10, 48–59. (In Russ.).
9. Ermolenko, V. V., Kalinina, N. S., & Akulova, S. A. (2022). Mezoprostranstva vo vneshnej srede innovacionnogo predpriyatiya [Mesospaces in the external environment of an innovative enterprise]. *Vserossijskij zhurnal. Vestnik Akademii znaniy [All-Russian Journal. Bulletin of the Academy of Knowledge]*, 52(5), 140–147. (In Russ.).
10. Korovin, G. B. (2020). Setevye struktury v promyshlennosti regiona [Network structures in the industry of the region]. *Ekonomika regiona [The economy of the region]*, 16(4), 1132–1146. (In Russ.).
11. Korol, M. G. (2019). BIM idet na strojku cherez den'gi i zakazchika [BIM goes to the construction site through money and the customer]. *Stroitel'stvo [Construction]*, 12, 51–53. (In Russ.).

12. Kosareva, N. B., Polyd, T. D., Puzanov, A. S., & Tumanov, A. A. (2023). Rynok zhilishchnogo stroitel'stva v Rossii: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya [Housing construction market in Russia: current state and prospects of development]. *Voprosy ekonomiki [Economic Issues]*, 3, 69–75. (In Russ.).
13. Meneilyuk, A. I., Nikiforov, A. L., & Makarov, S. A. (2019). Razvitie modelej upravleniya stroitel'stvom s pomoshch'yu informacionnykh tekhnologij [Development of construction management models using information technologies]. *Vestnik Khar'kovskogo nacional'nogo avtomobil'no-dorozhnogo universiteta [Bulletin of the Kharkiv National Automobile and Road University]*, 86, 7–14. (In Russ.).
14. Nikolaev, D. V. (2019). Upravlenie processami formirovaniya integracionnykh obrazovaniy na osnove setevogo vzaimodejstviya [Management of processes of formation of integration formations on the basis of network interaction]. *Konkurentosposobnost' v global'nom mire: ekonomika, nauka, tekhnologii [Competitiveness in the global world: economics, science, technology]*, 12, 103–110. (In Russ.).
15. Oborin, M. S. (2018). Vzaimosvyaz' stroitel'stva i kachestva uslug zhilishchno-kommunal'nogo hozyajstva [Interrelation of construction and quality of housing and communal services]. *Ekonomika stroitel'stva i prirodopol'zovaniya [Economics of construction and environmental management]*, 3(68), 120-130. (In Russ.).
16. Oborin, M. S. (2019) Formirovanie sistemy antikrizisnogo upravleniya uslugami promyshlennykh predpriyatij regiona [Formation of a model of the construction services market as one of the factors of increasing the economic security of the region]. *Ekonomika stroitel'stva i prirodopol'zovaniya [Economics of construction and environmental management]*, 1 (70), 60-68. (In Russ.).
17. Oborin, M. S. (2019). Formirovanie modeli rynka stroitel'nykh uslug kak odnogo iz faktorov povysheniya ekonomicheskoy bezopasnosti regiona [Economics of construction and environmental management]. *Ekonomika stroitel'stva i prirodopol'zovaniya [Economics of construction and environmental management]*, 2 (71), 12-20. (In Russ.).
18. Smorodinskaya, N. V., Malygin, V. E., & Katukov, D. D. (2019) Global'nye stoimostnye cepochki. Setevoe ustrojstvo i specifika uchastiya nacional'nykh ekonomik [Global value chains. The network device and the specifics of the participation of national economies]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost' [Social Sciences and Modernity]*, 3, 55-68. (In Russ.).
19. Sotnikov, D. O. (2019). Ocenka roli faktora ekonomicheskoy bezopasnosti v stroitel'noj sfere na primere investicionnogo proekta s gosudarstvennym uchastiem [Assessment of the role of the factor of economic security in the construction sector on the example of an investment project with state participation]. *Nauchno-informacionnyj zhurnal Ekonomicheskie nauki [Scientific and Informational Journal of Economic Sciences]*, 9(178), 48-57. (In Russ.).
20. Sulimova, E. A., & Shalyganova, E. S. (2019). Osobennosti sistemy upravleniya investicionnymi processami v stroitel'stve [Features of the investment process management system in construction]. *Innovacii i investicii [Innovations and investments]*, 1, 29-31. (In Russ.).
21. Travush, V. I. (2018). Cifrovye tekhnologii v stroitel'stve [Digital technologies in construction] *Academia. Arhitektura i stroitel'stvo [Academia. Architecture and Construction]*, 3, 107-117. (In Russ.).
22. Ekba, S. I. (2021). Vybor parametrov organizacionno-tekhnologicheskikh reshenij etapov zhiznennogo cikla ob"ektov zhilishchnogo stroitel'stva [The choice of parameters of organizational and technological solutions of the stages of the life cycle of housing construction objects]. *Stroitel'noe proizvodstvo [Construction Production]*, 4, 79-84. (In Russ.).